

13. Tomchuk V. V. [2017]. Intehrovana zvitnist': novyy etap u evolyutsiyi bukhhalters'koho obliku [Integrated reporting: a new stage in the evolution of accounting]. In *Finansy, oblik, banky* [Finance, Accounting, Banks]: Vol. 1 (22) [pp. 170–179]. [in Ukrainian].

14. Shevchuk V. S. [2018]. Intehrovana zvitnist': definitsiyi, pryntsyipy ta kontseptual'ni zasady [Integrated reporting: definitions, principles and conceptual principles]. In *Podil's'kyi visnyk: sil's'ke hospodarstvo, tekhnika, ekonomika* [Podolsky Bulletin: agriculture, technology, economy]: Vol. 29 [pp. 211–220]. [in Ukrainian].

15. Yasyshena V. V., Dolyuk A. V. [2021]. Intehrovana zvitnist' – vazhlyvyi instrument dlya otsinky vartosti ukrayins'kykh pidpryyemstva [Integrated reporting is an important tool for assessing the value of Ukrainian enterprises]. In *Rozvytok ekonomiky ta biznes-administruvannya: naukovi techiyi ta rishennya* [Economic development and business administration: scientific trends and solutions]: Vol. 2 [pp. 287–290]. [in Ukrainian].

16. International Integrated Reporting Council ('IIRC') from <http://www.theiirc.org>.

17. The International Framework. Retrieved from <http://integratedreporting.org/wpcontent/uploads/2015/03/13-12-08-THE-INTERNATIONAL-IR-FRAMEWORK-2-1.pdf>.

Дані про авторів

Малярчук Ірина Іванівна,

к. е. н., доцент кафедри фінансово-економічної безпеки, обліку і оподаткування Української академії друкарства, м. Львів

e-mail: Lotoshka@ukr.net

Стеців Леся Петрівна,

к. е. н., доцент кафедри фінансово-економічної безпеки, обліку і оподаткування Української академії друкарства, м. Львів

e-mail: l_stetsiv@ukr.net

Холявка Віталій Ярославович,

аспірат кафедри фінансово-економічної безпеки, обліку і оподаткування Української академії друкарства, м. Львів

Процайло Мирослав Михайлович,

аспірат кафедри фінансово-економічної безпеки, обліку і оподаткування Української академії друкарства, м. Львів

Data about the authors

Iryna Malyarchuk,

PhD in Economics, Associate Professor, Department of Financial and Economic Security, Accounting and Taxation, Ukrainian Academy of Printing

e-mail: Lotoshka@ukr.net

Lesia Stetsiv,

PhD in Economics, Associate Professor, Department of Financial and Economic Security, Accounting and Taxation, Ukrainian Academy of Printing

e-mail: l_stetsiv@ukr.net

Vitalii Kholiyavka,

Postgraduate student at the Department of Financial and Economic Security, Accounting, and Taxation, Ukrainian Academy of Printing, Lviv

Myroslav Protsailo,

Postgraduate student at the Department of Financial and Economic Security, Accounting, and Taxation, Ukrainian Academy of Printing, Lviv

УДК [005:519.23]:330.16

ГЕЙКО Т. Ю.

Ризики та загрози для розвитку підприємництва в Україні в умовах воєнного стану

Предмет дослідження. У статті розглянуто вплив широкомасштабної війни на розвиток підприємництва, яке зазнає значних збитків, втрати чи пошкодження активів, що безпосередньо впливає на кризові процеси в економіці країни. Актуальність теми обумовлена потребою у здійсненні аналізу ризиків для бізнесу з метою прийняття рішень для формування механізмів державної підтримки підприємництва з боку держави в умовах воєнного стану, що є одним із глобальних пріоритетів для економічного відновлення під час війни і в повоєнний період, зважаючи на вагомий виклики для підприємницького сектору. Вони мають бути спрямовані на зниження ймовірних ризиків для ведення підприємницької діяльності, реалізації управлінських рішень у фінансовій, страховій, податковій та митній сферах.

Методи дослідження. Проблематика стимулювання підприємницького сектору в умовах довготривалої війни, максимальне використання можливостей для його стабільного функціонування набуває особливого значення. Повільне відновлення діяльності малих та середніх підприємств України, неповернення бізнесу з-за кордону можуть посилити макроекономічні дисбаланси, поглибити руй-

нівні наслідки для національної економіки. А саме: поглибити зниження ВВП, послабити фінансову систему внаслідок ймовірних дефолтів суб'єктів господарювання, протидіяти подоланню безробіття.

Об'єктом дослідження є відновлення діяльності малого і середнього бізнесу в умовах воєнного стану.

Метою дослідження є ідентифікація ризиків і загроз для безперервності розвитку підприємництва та прискорення відновлення в умовах війни на виснаження. Методологія дослідження передбачає використання методів емпіричного дослідження (спостереження, порівняння, опис), теоретичного пізнання (формалізації) і загальнологічних методів дослідження (аналізу, системного підходу, статистичних методів).

Практичними результатами дослідження слід вважати визначення ризиків і загроз для безперервного розвитку підприємництва та прискорення відновлення в умовах війни на виснаження.

Галузь застосування результатів: середовище розвитку підприємництва.

Висновок. Слід зазначити, що у статті проведений аналіз викликів та загроз розвитку підприємництва і виявлена необхідність зменшення регуляторного втручання державних органів у функціонування суб'єктів господарювання, спрощення податкових умов та адміністрування, розширення державної підтримки шляхом підвищення доступу підприємництва до фінансування, розширення можливостей зовнішньоекономічної діяльності.

Ключові слова: підприємництво; розвиток підприємництва; бізнес-середовище; малі і середні підприємства; повоєнне відновлення.

HEIKO T. Yu.

Risks and threats to the development of entrepreneurship in Ukraine in the conditions of martial law

The subject of the study. The article examines the impact of a large-scale war on the development of entrepreneurship, which suffers significant losses, loss or damage to assets, which directly affects the crisis processes in the country's economy. The topicality of the topic is due to the need to carry out a risk analysis for business in order to make decisions for the formation of mechanisms of state support for entrepreneurship by the state in conditions of martial law, which is one of the global priorities for economic recovery during the war and in the post-war period, taking into account the significant challenges for business sector. They should be aimed at reducing probable risks for conducting business activities, implementing management decisions in the financial, insurance, tax and customs spheres.

Research methods. The problem of stimulating the business sector in the conditions of a long-term war, the maximum use of opportunities for its stable functioning is of particular importance. The slow recovery of the activities of small and medium-sized enterprises of Ukraine, the non-return of business from abroad can increase macroeconomic imbalances and deepen the destructive consequences for the national economy. Namely: to deepen the decline in GDP, to weaken the financial system due to probable defaults of business entities, to counteract the reduction of unemployment.

The object of the study is the restoration of small and medium-sized businesses in the conditions of martial law.

The purpose of the study is to identify risks and threats to the continuity of business development and acceleration of recovery in the conditions of a war of attrition. Research methodology involves the use of empirical research methods (observation, comparison, description), theoretical knowledge (formalization) and general research methods (analysis, systematic approach, statistical methods).

The practical results of the study should be considered the identification of risks and threats to the continuous development of entrepreneurship and the acceleration of recovery in the conditions of the war of attrition.

Field of application of the results: environment of entrepreneurship development.

Conclusions. It should be noted that the article analyzed the challenges and threats to the development of entrepreneurship and identified the need to reduce the regulatory intervention of state

bodies in the functioning of business entities, simplify tax conditions and administration, expand state support by increasing access to financing for entrepreneurship, and expand opportunities for foreign economic activity.

Keywords: *entrepreneurship; development of entrepreneurship; business environment; small and medium enterprises; post-war recovery.*

Постановка проблеми. Державна підтримка відновлення малого та середнього бізнесу вимагає ідентифікації ризиків та викликів, які актуалізувалися внаслідок широкомасштабного вторгнення, та визначення пріоритетних напрямків для запровадження державних механізмів підтримки підприємництва.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Вивченню актуальні виклики та ризики для розвитку малого та середнього бізнесу в Україні, які наявні в період повномасштабного вторгнення і заважають відновленню підприємницького середовища, а також потребують державної політики підтримки. Вивченню цих проблем було присвячено роботи таких українських науковців, як Воронко О. С. [1], Верховглядова Н.І. [3], З. С. Варналій [4] та ін. Проте потребують подальшого дослідження та вдосконалення методи державної підтримки підприємництва, що мають бути задіяні у специфічних умовах війни на виснаження.

Національне підприємництво суттєво постраждало від війни і, безумовно, потребує значної підтримки з боку держави. Умови та масштаби надання державної допомоги в умовах воєнного стану мають бути співставними до запиту, який сформувався у підприємницькому середовищі, що підвищує актуальність поглиблення наукових досліджень в цій сфері.

Формулювання цілей статті. Цілями статті є: ідентифікація ризиків та загроз для діяльності підприємництва внаслідок змінених війною економічних процесів, пов'язаних із частковою тимчасовою окупацією територій, релокацією бізнесів, пошкодженням та знищенням підприємств та постійною військовою загрозою.

Виклад основного матеріалу. Головною перевагою підприємств малого та середнього бізнесу є можливість швидко адаптуватися до змін бізнес-середовища, викликаних повномасштабним вторгненням, що впливають на економічні умови в середині країни. Будь-яка нестабільність, бойові дії є непередбачуваними і не прогнозованими для бізнесу. Крім того, умови функціонування підприємництва в Україні і до війни мали суттєві недоліки.

Проте стійкість української економіки до викликів війни виявилася значно вищою, ніж очікувалося і економіка навіть почала демонструвати економічне відновлення, оголотившись від шоків початку повномасштабної війни. Проте із початком масованих ракетних ударів по інфраструктурі, відновлення сповільнилося наприкінці 2022 р.

Ефективність відновлення економіки напряму залежить від активності бізнесу, який долаючи значні безпекові ризики та перебої у постачанні електроенергії, адаптується до нових умов, відновлюючи діяльність. Частина підприємств змушена була релокуватися до безпечних регіонів [1]. Так, з початку повномасштабної війни за підтримки держави було релоковано 840 підприємств. 677 підприємств вже працюють на новому місці, продовжуючи створювати робочі місця і сплачувати податки. Ще біля двохсот підприємств здійснюють пошук підходящої локації або способу транспортування. Понад 650 підприємств, які планували релокувати свої виробничі потужності, відмовились від переміщення у зв'язку з деокупацією територій, на яких вони розташовані.

Позначилась тенденція, коли із поновленням функціонування місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування на деокупованих територіях бізнес намагається відновити діяльність або перепрофілюватися. Підтримка держави в цих умовах є надзвичайно важливою для стимулювання бізнесу, який може швидко відновити діяльність на деокупованих територіях, та сприяти поверненню підприємств з інших регіонів та з-за кордону до місць реєстрації.

В умовах повномасштабної війни для українських підприємців зростають ризики і загрози. Зокрема, йдеться про:

- непрогнозованість ведення бізнесу, насамперед в зоні ризику, яка наближена до зони активних бойових дій, на деокупованих територіях і в цілому по всій території України через постійний ризик ракетних обстрілів, пошкодження або знищення виробничих потужностей [2]. Економіка зазнала збитків, бо у прифронтових регіонах знаходяться підприємства, які складають тре-

тину загальної кількості підприємств, але на них припадало до війни більше половини обсягів до-воєнних продажів.. Саме тому удар по цих регіо-нах завдав особливої шкоди українській еконо-міці [3]. Необхідність відновлення в таких умовах інвестиційної діяльності вимагає оперативних рі-шень щодо впровадження механізмів страху-вання інвестицій від воєнних ризиків;

- пригнічення експортно-імпортних можливо-стей. За 8 місяців 2023 року товарообіг склав \$73,7 млрд. Протягом січня – серпня 2023 ро-ку в Україну імпортували товарів на суму \$41,1 млрд (84,7 % до січня-серпня 2022), а експор-тували – на суму \$24,5 млрд. (119,6 % до січ-ня-серпня 2022). Впливовими причинами зни-ження експорту стали: руйнування логістичних ланцюгів постачання вантажів; зниження світо-вих цін на товари, які традиційно експортуються; згортання попиту на товари на зовнішніх ринках; зростання логістичних витрат та термінів до-ставки внаслідок блокади морських перевезень та дефіциту транспортних засобів для здійснен-ня перевезень; черги, які утворилися при перети-ні західних кордонів через низьку спроможність пунктів пропуску; складні процеси на митниці;

- податкові перешкоди. 70% підприємців зітк-нулися з проблемою блокування ПДВ-накладних протягом року, тобто половина підприємців зму-шена вирішувати це питання. Бізнес потребує ре-формування податкової системи, змін підходів до адміністрування податків, перегляду податкових ставок, що унеможливить корупцію, сприятиме усуненню дискреційних можливостей податкової служби, яка має бути переорієнтована на допомо-гу бізнесу у сплаті та адмініструванні податків.

- недостатнє фінансування процесів відновлен-ня. Брак фінансового ресурсу залишається однією з найбільших проблем для бізнесу [4]. Внаслідок воєнних ризиків, погіршення макроекономічної ситуації в Україні, у підприємців зросли ризики не-платоспроможності, що викликало суттєве підви-щення стандартів кредитування банків для бізне-су (посилення вимог до фінансового стану та до застави) в умовах воєнного часу і відобразилось на зменшенні кредитного портфелю банків¹.

Стійке продовження реалізації в цих умовах дер-жавної програми «Доступні кредити 5–7–9 %» та

застосування інструментів державних гарантій на портфельній основі частково дозволило знизити кредитні ризики для банків, які продовжили пра-цювати в рамках програми. При цьому «Доступні кредити 5–7–9 %» є єдиною працюючою програ-мою, за рахунок якої здійснюється фінансування діяльності підприємництва і заміщується кредит-ний портфель раніше виданих банками кредитів. З початку повномасштабного вторгнення ста-ном на 23.10.2023 р. у рамках Державної про-грами «Доступні кредити 5–7–9%» укладено 39 466 кредитних договорів на загальну суму скла-дає 153,7 млрд грн [5]. За структурою портфелю кредитів було спрямовано: на інвестиційні цілі – 9,137 млрд грн; як антикризові кредити – 9,171 млрд грн; як рефінансування попередньо отрима-них кредитів – 3,800 млрд грн; кредити для сіль-ськогосподарських товаровиробників – 35,055 млрд грн; на антивоєнні цілі – 58,252 млрд грн.

В цілому за цей період портфель кредитів, на-даних нефінансовим корпораціям, зменшився з початку року на 41, 2 млрд грн (6).

Зважаючи на те, що програма є єдиним потуж-ним джерелом кредитування підприємництва, слід підвищувати її ефективність, виключивши можливість рефінансування коштом програми, а також активізувати фінансування за цілями, із зосередженням на тих, які драйверами зростан-ня і сприятимуть відновленню та забезпечать кращий поштовх для розвитку.

Програми надання мікрогрантів не можуть до-помогти підприємствам, які відновлюються на деокупованих територіях. Вони потребують біль-ших сум грантів, доступних кредитів та вирішен-ня питання страхування воєнних ризиків, віднов-лення купівельної спроможності. Сегмент малого та середнього бізнесу є локомотивом відновлен-ня, який має бути у фокусі державної підтримки та уваги міжнародних партнерів.

Дослідження діяльності підприємництва в умо-вах воєнного дало можливість систематизувати такі ризики для функціонування МСП в Україні:

Висновки.

1. Для підприємництва України в умовах повно-масштабного вторгнення найбільшими ризиками є: непрогнозованість ведення бізнесу, скорочен-ня споживчого попиту, руйнування ланцюгів по-стачання і створення доданої вартості, звуження внутрішнього ринку збуту, невизначеність на між-

¹ НБУ. Грошово-кредитна статистика. Кредити МСП. Кредити, надані депозитними корпораціями (крім Наці-онального банку України) нефінансовим корпораціям. <https://bank.gov.ua/ua/statistic/sector-financial#1ms>

народних ринках та податкові перешкоди. Можливості відновлення підприємницького потенціалу в Україні суттєво залежать від політики підтримки підприємництва з боку держави.

2. Для збереження функціонування та підтримки підприємництва у відновлювальних процесах, необхідно створити сприятливе бізнес-середовище, реформувати сфери державного нагляду і контролю та БЕБ, роботу податкової та митниці.

3. Переформатування політики держави щодо підтримки підприємництва має включати:

- продовження політики зменшення регуляторного навантаження;
- реформування механізмів податкового адміністрування;
- формування стимулів для покращення доступу до фінансування;
- запровадження фінансово-організаційних умов стимулювання міжнародної діяльності;

3. Беручи до уваги важливість покращення бізнес-клімату з метою реалізації підприємницького потенціалу в умовах війни, необхідно спрямувати зусилля на допомогу підприємствам, які постраждали, тим, що не можуть здійснити релокацію і залишаються з високим ризиком фізичних руйнувань, дефіцитом трудового ресурсу внаслідок міграції, та падіння попиту в регіоні внаслідок відтоку населення. Необхідно постійно виявляти та аналізувати актуальні виклики та ризики для розвитку бізнесу в Україні з метою сприяння усуненню перешкод для підтримки економічного відновлення.

Список використаних джерел

1. Атарова В. О. Науковий керівник: Воронко О. С., к.е.н., доц. Львівський торговельно-економічний університет проблеми та перспективи розвитку бізнесу в Україні. Львівський торговельно-економічний університет. Матеріали. III Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених і студентів. 2 березня 2023 року Україна, м. Львів. с.20

2. Дані Дослідження стану бізнесу в Україні в межах Ініціативи для відновлення економіки України, що реалізується Центром розвитку інновацій, Advanter Group, Офісом з розвитку підприємництва та експорту, Національним проектом Дія.Бізнес у співпраці з Міністерством економіки України, Міністерством фінансів України, Міністерством розвитку територіальних громад і територій, Міністерством цифрової трансформації, Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, Міністерством відновлення України, Державною регу-

ляторною службою, Коаліцією бізнес-спільнот за модернізацію України. URL: <https://drive.google.com/file/d/1OYDWomKCwc2XNOPfBbQvmw6LaoNhx123/view> (Період опитування: 04.08 – 14.08.2023 р.).

3. Верхоглядова Н.І. Особливості управління безпекою підприємницької діяльності в умовах воєнного стану. Економіка та суспільство. 2022. Вип. 39.

4. Варналій З. С. Бондаренко С. М. Фінансова безпека підприємств України в умовах війни та повоєнного відновлення. Університет Григорія Сковороди в Переяславі. Економічний вісник університету. 2023.

5. Фонд розвитку підприємництва. ІНФОРМАЦІЯ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ДЕРЖАВНОЇ ПРОГРАМИ ДОСТУПНІ КРЕДИТИ 5-7-9. <https://bdf.gov.ua/uk/informaciya-pro-rezultati-derzhavnoji-programi-dostupni-krediti-5-7-9> (дата звернення: 24.10.2023).

6. НБУ. Грошово-кредитна статистика. Кредити МСП. Кредити, надані депозитними корпораціями (крім Національного банку України) нефінансовим корпораціям. <https://bank.gov.ua/ua/statistic/sector-financial#1ms> (дата звернення: 24.10.2023).

References

1. V. O. Atlarova Scientific supervisor: O. S. Voronko, Doctor of Economics, Assoc. Lviv University of Trade and Economics, problems and prospects of business development in Ukraine. Lviv University of Trade and Economics. Materials. III International scientific and practical conference of young scientists and students. March 2, 2023, Ukraine, Lviv. p. 20

2. Data Study of the state of business in Ukraine within the framework of the Initiative for the recovery of the economy of Ukraine, which is implemented by the Innovation Development Center, Advanter Group, the Office for the Development of Entrepreneurship and Export, the National Project Action. Business in cooperation with the Ministry of Economy of Ukraine, the Ministry of Finance of Ukraine, the Ministry of Development territorial communities and territories, the Ministry of Digital Transformation, the Ministry of Reintegration of Temporarily Occupied Territories, the Ministry of Reconstruction of Ukraine, the State Regulatory Service, the Coalition of Business Communities for the Modernization of Ukraine. URL: <https://drive.google.com/file/d/1OYDWomKCwc2XNOPfBbQvmw6LaoNhx123/view> (Survey period: 04/08 – 14/08/2023).

3. Verhogyadova N.I. Peculiarities of security management of business activity in the conditions of martial law. Economy and society. 2022. Issue 39.

4. Varnaliy Z. S. Bondarenko S. M. Financial security of enterprises of Ukraine in the conditions of war and

post-war recovery. Grigory Skovoroda University in Pereyaslav. Economic Bulletin of the University. 2023.

5. Entrepreneurship Development Fund. INFORMATION ON STATE PROGRAM RESULTS AVAILABLE LOANS 5-7-9. <https://bdf.gov.ua/uk/informaciya-pro-rezultati-derzhavnoji-programi-dostupni-krediti-5-7-9> (date of application: 10/24/2023).

6. NBU. Monetary and credit statistics. SME loans. Loans granted by deposit corporations (except the National Bank of Ukraine) to non-financial corporations. <https://bank.gov.ua/ua/statistic/sector-financial#1ms> (access date: 10/24/2023).

Дані про автора

Гейко Тетяна Юніївна,

здобувачка, головна консультантка відділу економічної стратегії, Національний інститут стратегічних досліджень, Україна

e-mail: geikotu@niss.gov.ua

Data about the author

Tatiana Heiko,

PhD student, Senior Consultant, Economic Strategy Division, National Institute for Strategic Studies, Ukraine

e-mail: geikotu@niss.gov.ua

УДК 330.12:33.025.12:005.5-047.64

КОЛОДІЙЧУК А. В.
ВАЖИНСЬКИЙ Ф. А.

Особливості управлінського обліку в концепції контролінгу

Предметом дослідження є управлінський облік в концепції контролінгу.

Метою дослідження є виявлення особливостей управлінського обліку в концепції контролінгу.

Методи дослідження. У роботі використані діалектичний метод наукового пізнання, метод аналізу і синтезу, порівняльний метод, метод узагальнення даних.

Результати роботи. У статті дано визначення управлінського обліку. Окреслено два види управлінського обліку. Визначені вимоги проекту модернізації системи управлінського обліку торговельної мережі. Наведені основні напрями діагностики управлінського обліку торговельної мережі.

Висновки. Основне джерело даних про стан внутрішніх факторів підприємства – бухгалтерський і, передусім, управлінський облік. Підсистемі управлінського обліку торговельних мереж властиві лише функції, пов'язані зі збиранням, обробкою, накопиченням та наданням користувачам (менеджерам і контролерам) своєчасної й релевантної інформації для виконання їхніх функцій. Управлінський облік, за умов функціонування системи контролінгу в управлінні торговельними мережами, має бути спрямований на підтримку функціонування не лише підсистеми оперативного контролінгу, а й інших підсистем – тактичного та оперативного, тобто надавати інформаційні дані, необхідні не лише для проведення заключного контролю та аналізу, а й для виконання контролінгових функцій стратегічного рівня управління. З метою оптимізації витрат на функціонування бухгалтерського обліку в торговельних мережах в умовах України доцільно застосовувати інтегрований підхід до організації роботи всіх його підсистем, який передбачає функціонування управлінського, податкового та статистичного обліку в системі рахунків фінансового обліку.

Ключові слова: підприємство, торговельні мережі, ринок, управлінський облік, менеджмент, інформація, інновації, ефективність, конкурентоспроможність, фінанси.

KOLODIYCHUK A. V.
VAZHYNISKYY F. A.

Peculiarities of management accounting in the concept of controlling

The subject of the study is management accounting in the concept of controlling.

The purpose of the study is to identify the features of management accounting in the concept of controlling.

Research methods. The work uses the dialectical method of scientific knowledge, the method of analysis and synthesis, the comparative method, and the method of summarizing data.